

ANÁLISE DE IMPACTOS GERADOS DIANTE DA FALTA DE COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS

[Engenharia, Volume 28 - Edição 135/JUN 2024 / 11/06/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11581245

Thaiana Batista Montalvão dos Santos¹;

Laio Andrade Sacramento²;

Felipe José Estrela Marinho³.

RESUMO

Quando se pensa em construção civil, uma das primeiras situações a refletir é o correto investimento na edificação que gere satisfação, segurança e qualidade. Tendo em vista a possibilidade de imprevistos decorrentes das interferências entre projetos, custos fora do orçamento, atrasos nas entregas, comprometimento da estrutura, levam a preocupação diante dos investidores e futuros usuários da edificação. Há uma grande necessidade pela busca da qualidade nas edificações, desde a fase de execução até a utilização da mesma. No entanto, para que não ocorra prejuízos em material e tempo, é necessário que os projetos elaborados caminhem de forma correta entre si. O objetivo deste trabalho tem como propósito através de estudos de casos de patologias, decorrentes da falta de compatibilização de projetos, ampliar a visão sobre os diversos impactos que são gerados quando ocorre interferências

entre projetos. Dessa forma, no decurso do aprimoramento do artigo programa-se como objetivo geral a aquisição e análise de estudo de laudos técnicos em edificações que apresentaram conflitos in loco na construção em andamento. Para o desenvolvimento e sustentação do assunto, a metodologia adotada foi a partir da revisão bibliográfica buscados no Google Acadêmico, Scielo, monografias e livros referentes ao tema, fundamentada em um estudo de caso considerando os problemas patológicos detectados na construção. A inspeção procedeu-se por análise visual através de registro fotográfico e cadastro das patologias encontradas. Notou-se no decorrer da pesquisa manifestações patológicas ligadas à falta de compatibilização dos projetos. Diante do exposto, pode-se concluir que é de suma importância o conhecimento acerca da plataforma Building Information Modeling – BIM.

PALAVRAS-CHAVES: Compatibilização. Projetos. Patologia. Construção.

ABSTRACT

When thinking about civil construction, one of the first situations to reflect on is the correct investment in the building that generates satisfaction, safety and quality. Considering the possibility of unforeseen events resulting from interference between projects, out-of-budget costs, delays in deliveries, and compromising the structure, this raises concerns among investors and future users of the building. There is a great need to seek quality in buildings, from the execution phase to its use. However, in order to avoid losses in material and time, it is necessary that the projects created are aligned correctly with each other. The purpose of this work is, through case studies of pathologies, resulting from the lack of compatibility of projects, to broaden the view on the different impacts that are generated when interference between projects occurs. Thus, in the course of improving the article, the general objective is to acquire and analyze the study of technical reports on buildings that presented on-site conflicts during construction in progress. For the development and support of the subject, the methodology adopted was based on a

bibliographic review searched on Google Scholar, Scielo, monographs and books relating to the topic, based on a case study considering the pathological problems detected in the construction. The inspection was carried out by visual analysis through photographic records and registration of the pathologies found. During the research, pathological manifestations linked to the lack of compatibility of projects were noted. Given the above, it can be concluded that knowledge about the Building Information Modeling – BIM platform is extremely important.

KEYWORDS: Compatibility. Projects. Pathology. Construction.

INTRODUÇÃO

É visível o crescente nível de desenvolvimento econômico que o setor da construção civil tem-se manifestado nos últimos anos, junto ao aumento das diversas demandas surge as exigências do mercado quanto a qualidade e rapidez nas entregas das edificações. Segundo dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), o setor deve crescer 2,5% em 2023, considerando o ritmo de três anos consecutivos de expansão. Ou seja, o ritmo do surgimento de novas construções apresenta uma grande atenção as diversas etapas, uma vez que das principais avaliações a serem verificadas é a segurança dos usuários, quer seja em uma residência ou empreendimento.

Nesse contexto, os projetos arquitetônicos, elétricos, estrutural e hidrossanitários buscam propor alternativas que estejam de acordo com as necessidades dos clientes, tendo como objetivo a garantia na segurança dos envolvidos. Entretanto, muitas vezes os projetos são desenvolvidos por equipes distintas, ou diversas plataformas que não disponibilizam a comunicação entre ambos, o que pode ocasionar grandes chances de conflitos e erros, como por exemplo: em uma obra residencial o projeto hidrossanitário e estrutural não foram compatibilizados, logo durante a execução percebe-se que umas das tubulações do projeto hidrossanitário cruzaria uma viga, sendo necessário

a execução de um furo na mesma, fato este não previsto no projeto estrutural. Tais questões exigem alterações não prevista no planejamento e orçamento da obra, podendo chegar ao ponto de comprometer estruturas já construídas o que conseqüentemente reduz a qualidade da segurança da edificação.

A compatibilização de projetos existe como metodologia na melhora dos imprevistos in loco na construção, apresentando como principal objetivo a máxima concordância entre todos os projetos. Uma vez que ocorre a correta compreensão dos projetos e seus requisitos, se torna menos desgastante e reduz significativamente os problemas durante a fase de execução. A plataforma Building Information Modeling (Bim) vem ganhando força no campo da indústria da construção, pois apresenta alternativas de objetos virtuais em 3D, que correspondem aos componentes previstos para a futura construção real. Nele é possível a compatibilização de projetos como elétricos, hidrossanitários e estrutural comunicarem entre si evitando dessa forma possíveis falhas.

O alto nível de redução de riscos de execução se traduz em maior segurança da execução da obra em relação ao seu orçamento e planejamento, apresentando dessa forma grande eficácia perante o cumprimento de prazo e redução de interrupções no processo de produção da obra.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Neste tópico, é feita uma breve revisão da literatura acerca dos principais temas que norteiam o trabalho, definindo, contextualizando e justificando a importância deste trabalho.

2.1 PROJETOS COMPLEMENTARES NA CONSTRUÇÃO CIVIL

O projeto arquitetônico considera-se de fundamental importância, tendo em vista que o mesmo se enquadra nas etapas iniciais. Estes que vão permitir informações acerca por exemplo sobre o posicionamento de

portas e janelas, a dimensão de ambientes, a estrutura da fachada, dentre outras informações relacionadas à estética da edificação em geral.

A ABNT NBR 16636-2 / 2017 – Elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos especializados em arquitetônicos e urbanísticos, descreve que são objetos de projetos completos ao projeto arquitetônico diversos itens complementares, visando à construção da edificação, considerando-se as interfaces e compatibilizações entre eles. Apesar do projeto arquitetônico ser crucial, existe a necessidade para outras composições da edificação, como por exemplo localização das instalações hidrossanitárias e elétricas, assim como a decisão da fundação adequada perante o solo em ser executada a construção.

Para o planejamento e execução dos projetos complementares, entende-se que são projetos técnicos, uma vez que estes são calculados com precisão visando cada etapa da construção, correlacionando-se com o arquitetônico, definindo diretrizes e informações necessárias para garantia da funcionalidade da edificação. Dentre os conjuntos considerados projetos complementares tem-se os projetos estruturais e fundações, elétricos, hidrossanitário, climatização, abastecimento de GLP, proteção contra incêndio, entre outros. Vale ressaltar que todos estes projetos devem seguir as normas vigentes estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas técnicas (ABNT).

O processo de concepção de projeto de uma construção pode ocorrer de diversas maneiras, em algumas circunstâncias partes específicas dos projetos não são elaboradas pelo mesmo profissional, escritório ou construtora. Além disso, na maioria desses casos não existe uma comunicação rotineira entre profissionais durante a elaboração dos mesmos para tratar e antever possíveis interferências entre eles, o que decorre em muitas das vezes divergências nos projetos que acaba sendo exposta somente na etapa de execução da obra.

Á falta de comunicação entre projetos além de custos não previstos no orçamento devidos aos problemas na execução, tem-se a perda da eficácia na execução o que pode ocasionar patologias futuras na edificação. São diversas as falhas em que é possível acontecer no decurso da execução da obra, desde a identificação do conflito em que a largura de determinado pilar invade uma região em que foi projetada uma porta no projeto arquitetônico até a situação de um ponto de alimentação de chuveiro está posicionado sobre um pilar.

Dessa maneira, é de suma importância que os projetos antes de serem enviados para obra, estejam integrados sem interferências gerando assim economia de material e tempo.

2.2 BUILDING INFORMATION MODELING – BIM

Com a demanda de novas ferramentas de compatibilização de projetos, a criação da tecnologia Building Information Modeling (BIM) pode ser considerada imprescindível para o avanço na resolução de diversos conflitos na construção civil. Os projetos elaborados no processo tradicional em documentação 2D, foram constatadas grandes probabilidades de ocorrência de erros e inconsistências, o que somente é identificado na hora da execução na obra.

Para Júnior (2018), um dos principais problemas da documentação 2D é que as diferentes vistas de um projeto são realizadas de forma independente, ou seja, qualquer alteração no modelo, é necessária a atualização individual em cada uma das vistas, o que pode gerar a ineficiência nos projetos. Uma alternativa importante que compete evitar os habituais erros de projeto, é a compatibilização. No modelo 2D, a compatibilização é feita de forma manual, sobrepondo projetos impressos, ou de forma digital, tendo a verificação dos erros a olho nu. No BIM, a compatibilização é feita de forma automatizada, por meio dos variados softwares que são capazes de operar em conjunto.

Com a tecnologia BIM, um modelo virtual preciso de uma edificação é construído, ou seja, a plataforma permite a comunicação de diversos projetos. Os projetos são então analisados tridimensionalmente, o que facilita uma melhor visão para o profissional que está elaborando, fazendo com que não haja um elemento no mesmo espaço que outro, fato este que otimiza a elaboração de projetos formados por diferentes projetistas.

Vale ressaltar que a plataforma não somente é positiva no âmbito da compatibilização, mas também apresenta informações acerca de cronogramas da execução que auxiliam no controle da quantidade e logística necessárias da mão de obra e materiais em cada etapa da obra o que facilita o correto planejamento do cronograma final da construção. Através das informações fornecidas pelo BIM é possível estimar e ter controle do orçamento em qualquer fase de execução da obra desde a fundação até o acabamento, por exemplo.

2.3 REVIT

O Autodesk Revit pode ser considerado um dos principais softwares BIM do mercado em 2022, destacando-se entre as demais ferramentas BIM. O software permite recursos para todas as especialidades envolvidas em um projeto. O software fornece a criação de um modelo tridimensional associado a parametrização de objetos, ademais modelagens como o Revit, permitem averiguar a duplicidade de objetos e até mesmo a sobreposição deles.

A modelagem paramétrica tem-se como base objetos paramétricos, que são construídos através propriedades e parâmetros estabelecidos. Para Michael Reuhr, gerente de Bim a utilização do Revit se tornou possível porque ele realmente possibilita uma colaboração fácil. Segundo Autodesk (2022), com ferramentas de análises integradas e suporte de interoperabilidade para uma ampla gama de ferramentas de CAD e BIM, o Revit ajuda as equipes de projetos a descobrir ideias e gerar resultados

usando dados. O software permite modelar formas, estruturas e sistemas em 3D com exatidão, precisão e facilidades paramétricas.

Para a Autodesk (2020), uma família é um grupo de elementos com um conjunto comum de propriedades chamado de parâmetros e uma representação gráfica relacionada. Os diversos tipos de famílias de objetos no Revit é o que no geral define sua parametrização, e são o ponto de partida para qualquer projeto no software. São grupo de elemento tais como; portas, janelas, telhados, vegetação, e entre outros.

No Revit há uma grande vantagem entre os elementos e as vistas, uma vez que um elemento é excluído ou alterado em uma das vistas, automaticamente é feito nas outras. O software também permite o compartilhamento de atividade entre os diferentes projetistas em tempo real, através da ativação do compartilhamento de trabalho entre os membros, ou seja, um modelo central em que os membros da equipe possuem permissão para realizar alterações simultâneas no projeto em uma cópia local do modelo central. Além disso, o software fornece possibilidade de extrair quantidades dos materiais necessários, bem como a verificação de interferências. Aplicabilidades como estas permitiu a expansão do software tornando-o diferenciado no mercado da arquitetura e engenharia civil (AEC).

A informação em Revit pode ser visualizada através de vistas 2D (planta, elevação, corte e de detalhe), 3D e tabelas. Nas tabelas é possível visualizar e modificar informações das propriedades dos elementos, principalmente de quantidades e de composição de materiais, (GIL, 2011). Desse modo, reflete-se que o nível de detalhamento e informações contidas nos projetos influencia diretamente a qualidade da obra, quanto mais ampla for as especificações pelo projetista, melhor será a compreensão da leitura e interpretação do projeto dentro do canteiro de obras, reduzindo-se assim as possibilidades de falhas durante a execução.

2.4 COMPATIBILIZAÇÃO E CONFLITOS

A compatibilização pode ser definida como uma forma de interação dos diversos tipos de projetos da edificação, tendo, como objetivo averiguar as interferências antes da etapa da execução. Erros diversos podem gerar atrasos e desperdícios durante a obra quando não identificados.

Situações improvisadas nas construções devido à falta de compatibilização por exemplo, são erros ou diferenças de cotas, níveis e alturas entre os dimensionamentos em cada projeto. Dessa forma, no âmbito profissional onde existe as incompatibilidades se torna rotina a verificação de falhas e retrabalhos na construção.

Exemplificando, a prática de furar vigas para a passagem de tubulação, pode causar danos a estrutura, caso não previsto em projeto. Um exemplo de conflito entre elementos estruturais e hidrossanitários pode ser visto na figura 1. Observa-se uma tubulação de PVC rígido atravessando um elemento estrutural em aplicação de reforço.

A melhor alternativa de prevenir situações inesperadas na construção é a comunicação entre os profissionais envolvidos, além de oferecer a troca de experiências, a comunicação com os profissionais responsáveis por outras partes dos projetos auxiliará muito na compatibilização, evitando futuros prejuízos.

Dessa forma, ao início da etapa de contrato de uma edificação o conhecimento acerca sobre os profissionais envolvidos se torna crucial, uma vez que o diálogo entre os colaboradores permite o alinhamento de pensamento e projeto, reduzindo assim o tempo de incompatibilidade oferecendo maior confiança em toda equipe envolvida.

Figura 1 – Instalação hidrossanitária passando por um elemento estrutural na etapa de construção. Neste caso, devido à falta de comunicação entre projeto estrutural e projeto sanitário, conflitos dessa natureza podem comprometer a segurança da obra.

Fonte: Acervo do autor

Nos softwares de modelagem BIM, a compatibilização é realizada através da sobreposição de todos os projetos, iniciando assim a comunicação entre ambos. Na análise, as interferências são identificadas por meio da verificação da duplicidade e conflitos nos objetos. Além disso, há possibilidade de gerar relatórios com todas as verificações executadas, averiguados os erros são sanados todos os conflitos e inconsistências. Nas imagens abaixo, percebe-se os impactos gerados devido a falta de compatibilização.

Na figura 2 pode ser observado como uma inconsistência entre projeto hidráulico e estrutural, pode ser facilmente verificada utilizando a plataforma BIM. Em posse do relatório de conflitos, as equipes interdisciplinares de trabalho podem resolver esse problema ainda na etapa de projeto, reduzindo custos na etapa construtiva.

Figura 2 – Detecção durante compatibilização do projeto de instalação hidráulica de água fria passando por um elemento estrutural. A etapa de projeto avalia caminhos específicos onde os sistemas percorrerão, permitindo assim a identificação de incompatibilidades.

Fonte: <https://thorusengenharia.com.br/clash-detection/>

Figura 3 – Instalação complementar solidarizada com a laje e interferência na armadura principal. Característica da falta de compatibilização entre projeto estrutural e complementares, comprometendo dessa forma a segurança da edificação caso não corrigida.

Fonte: Acervo do autor

Figura 4 – Detalhe instalação complementar solidarizada. Característica da falta de compatibilização entre o projeto estrutural e complementares

Fonte: Acervo do autor

Figura 5 – Abertura indevida em laje. Característica da falta de compatibilização entre o projeto estrutural e complementares, ocasionando prejuízos em materiais, tempo e mão de obra.

Fonte: Acervo do autor

Figura 7– Instalação solidarizada em viga. Instalação muito abaixo da linha neutra, chegando a atingir armadura ativa. Característica da falta de compatibilização entre projeto estrutural e complementares.

Fonte: Acervo do autor

3 METODOLOGIA

Nesta seção é apresentado a natureza da pesquisa e o contexto investigativo para a produção dos dados. Para o desenvolvimento deste trabalho, que tem caráter essencialmente teórico/exploratório, descreve-se o processo metodológico com aprofundamento do tema em revisão bibliográfica tendo ênfase em artigos científicos inclusos em bases de dados como Scielo, Google Acadêmico com as seguintes palavras-chave: “Compatibilização”, “projetos complementares”, “patologias”, dentre outras, durante o período de 2009 a 2023.

No decorrer do levantamento da pesquisa, pode-se afirmar que o foco do trabalho esteve voltado para um diagnóstico com base nos impactos que são causados em construções devido à falta de compatibilização dos projetos, o que conseqüentemente ocasiona insegurança na garantia da qualidade. Quanto aos procedimentos técnicos da pesquisa tem-se como base e referência laudos técnicos onde é possível constatar os impactos

que são gerados nas edificações. Referente a área de estudo do presente trabalho abordado consiste nas construções de edificações de residências no qual são identificadas possíveis falhas e conflitos no decorrer das execuções decorrentes da falta de compatibilização

Para coleta de dados da pesquisa, tem-se o estudo através da Associação Brasileira de Normas Técnica (ABNT) a NBR 15.965 / 2011 – Sistema de classificação da informação, percebe-se que a mesma é voltada para normatizar e regulamentar a aplicação e execução dos trabalhos feitos a partir da tecnologia BIM, plataforma esta que permite compatibilizar os projetos evitando assim possível problemas futuros nas edificações. Através desse estudo é possível utilizar a NBR como instrumento para coleta de informações adequadas para correta análise diante dos dados encontrados.

4 RESULTADOS E DISCURSÃO

No decorrer deste trabalho de conclusão do curso, foi possível ampliar a visão acerca do mundo dos projetos na engenharia civil. Diante dos estudos realizados a importância da concordância entre projeto e execução se tornou perceptível. Além disso, diante dos impactos que podem ser gerados devido à falta de compatibilização foi plausível identificar alternativas para o aprimoramento da relação entre projetos, neste caso a plataforma Bim.

Conforme imagens referentes as falhas identificadas em construções na qual não foram planejados seus custos, bem como não houve projetos para a tomada de decisões que permitissem a garantia da qualidade frente aos conflitos entre projetos, evitando dessa forma retrabalhos. Percebe-se que os prejuízos se apresentam desde a fase de execução da obra até posteriormente o uso da mesma, uma vez que diversas patologias podem ser apresentadas a qualquer momento, o que conseqüentemente trará transtornos para o usuário da edificação.

Conforme critérios e planejamentos estabelecidos na metodologia deste trabalho foi possível identificar e analisar os dados obtidos, a fim de tornar a importância da plataforma Bim mais abrangente na engenharia Civil. Uma vez que esta, viabiliza a possibilidade da compatibilização, pode-se considerar como uma grande referência de ferramenta.

Assim, visa-se aprimorar os conhecimentos adquiridos até a presente pesquisa, bem como novas experiências que possam permitir a obtenção de melhores compreensões no âmbito profissional.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma visão ampliada acerca dos detalhes construtivos existentes nos projetos, desenvolvendo dessa forma uma correta atenção frente a importância para a evolução das diversas etapas envolvidas na construção de edificações.

Atualmente, é visível que as tecnologias estão avançando cada vez mais, com isso percebe-se o quão determinadas ferramentas tecnológicas vem revolucionando setores como a engenharia civil. Diante dos fatos registrados e estudados neste trabalho, é notório que muitas falhas em execuções poderiam ter sido evitadas, assim como muitos profissionais ainda não utilizam ferramentas que podem proporcionar uma melhor compreensão no projeto em questão. Ressalta-se, porém, que a consciência a respeito dos investimentos em ferramentas tecnológicas como Building Information Modeling (BIM) deve ser ampliada até os usuários finais, ou seja, o cliente precisa estar atualizado sobre os diversos benefícios que apresentam os projetos quando compatibilizados.

Espera-se que esse estudo de análise dos impactos gerados devido as incompatibilizações, incentive a melhoria na qualidade de projetos e construções no Brasil. Vale ressaltar a importâncias das prevenções em todos os tipos de edificações, pois, para que sua vida útil seja alcançada é imprescindível que estas ocorram de forma periódica.

REFERÊNCIAS

Trindade, Bernadete. **COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS**. Disponível em: <<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/engenharia-civil/compatibilizacao-deprojetos>>. Acesso em 31 de outubro de 2022.

Pilareseng. **COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS**. Disponível em: <<https://pilareseng.com.br/compatibilizacao-de-projetos/>> Acesso em 31 de outubro de 2022.

Autodesk. **Revit: software BIM para projetistas, construtores e desenvolvedores**. Disponível em: <<https://www.autodesk.com.br/products/revit/overview?term=1YEAR&tab=subscription>>. Acesso em 23 de novembro de 2022.

10 MOTIVOS PARA EVOLUIR COM O BIM. Brasília DF Abril de 2016.
Câmara Brasileira de Construção CBIC.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15965: Sistema de classificação da informação**. Rio de Janeiro, 2011.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. **NBR 16636-2**. Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5093027/mod_resource/content/2/NBR_166_36-2%2C%20gerado%20em%2007_03_2018.pdf>. Acesso em 23 de novembro de 2022.

CBIC. Fundamentos BIM – **Parte 1: Implantação do BIM para construtoras e incorporadoras**. Brasília: Câmara Brasileira da Indústria da Construção-CBIC, 2016.

CBIC. Implementação BIM – **Parte 2: Implementação do BIM para Construtoras e Incorporadoras**. Brasília: Câmara Brasileira da Indústria da Construção-CBIC, 2016.

TARGET NORMAS. **NBR 15965-1 07/2011**. Disponível em: <<https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/30990/nbr15965-1-sistema-declassificacao-da-informacao-da-construcao-parte-1-terminologia-e-estrutura>>. Acesso em 18 de Novembro de 2022.

Catelani, W. S. (2016). Coletânea Implementação do BIM para Construtoras e Incorporadoras. **Volume 1: Fundamentos do BIM**. Brasília, DF: CBIC – Câmara Brasileira da Indústria da Construção.

Júnior, J. E. (2018). **Utilização do BIM 5D para estudo de viabilidade de um empreendimento residencial**.

Kretschmer, L. C. (2018). Avaliação da interoperabilidade dos softwares Revit e TQS em Projeto Estrutural: estudo de caso de uma residência unifamiliar em concreto armado.

Silva, K. R. (2019). Interoperabilidade entre software de projeto estrutural com a plataforma BIM.

Engenharia, Raboni. **O que são projetos complementares?** Disponível em: <<https://www.raboni.eng.br/o-que-sao-projetos-complementares/>> Acesso em 19 de Novembro 2022.

Engenharia, Neway. **Projetos complementares, o que são ?**. Disponível em :< <https://nwengenharia.com.br/projetos-complementares-o-que-sao-e-como-realizalos-da-melhor-maneira/>>. Acesso em 19 de Novembro 2022.

Gomes, D. L. **Compatibilização de Projetos em BIM**. Dissertação – Engenharia civil Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, Goiás,2020.

¹Discente do curso de engenharia civil da Cesupi – Faculdade de Ilhéus. E-mail: thaiana.batista@hotmail.com

²Engenheiro Civil. Especialista em engenharia de estruturas. Mestre em

Modelagem Computacional. E-mail: laio.a.sacramento@gmail.com.

Ilhéus-BA, 2024.

³Engenheiro Civil. Especialista em engenharia de estruturas. Mestre em
Ciência, inovação e modelagem em materiais. E-mail:

felipemarinho@faculdadedeilheus.com.br

Ilhéus-BA, 2024.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma
**Revista Científica Eletrônica
Multidisciplinar Indexada de
Alto Impacto e Qualis “B2”.**

Periodicidade mensal e de acesso
livre. Leia gratuitamente todos os
artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

Contato

**Queremos te
ouvir.**

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método
bibliométrico

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada

para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!